

**BULUTLI TEXNOLOGIYALAR OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA
YAGONA AXBOROT TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISHNING
SAMARALI VOSITASI**

**Sodikova Nigora Irgashevna, O'qituvchi, Toshkent amaliy fanlar
universiteti, Email: nigora.sn68@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek, amalga oshirishdagi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Ta'lim uchun bulutli hisoblash texnologiyasi asosida qurilgan zamonaviy xizmatlarning asosiy namunalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. Bulutli texnologiyalar, bulut xizmatlari, kompyuter texnologiyalari, bulutli hisoblash, bulutda ma'lumotlarni saqlash, Saas modeli xizmatlari.

Kompyuter tarmoqlari va dasturiy ta'minotning keng ko'lamliligini ta'minlash mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarining dolzarb muammolaridan biridir. Tarmoq trafigining jadal o'sishi bilan universitetning IT-mutaxassislari aloqa kanallarining o'tkazuvchanligini ta'minlash uchun ko'proq vaqt va pul sarflashga majbur. Shu bilan birga, universitetlarning IT byudjetlari ko'pincha talab qilinadigan o'sish sur'atlaridan orqada qoladi. Ta'lim muassasalari xarajatlarni nazorat qilishda o'sib borayotgan axborot ehtiyojlarini qondirish uchun tejamkor, ishonchli va texnologik jihatdan ilg'or usullarni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda ta'lim muassasalari uchun elektron ta'limning ahamiyati ortib bormoqda. Bulutli texnologiyalar ta'lim muassasalariga elektron ta'lim uchun dinamik va tegishli veb-illovalarni taqdim etish, mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish va elektron kursning maktab siyosati va davlat ta'lim standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, ta'lim muassasalari va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Bulutli hisoblash odatda ma'lumotlarni masofadan saqlash va qayta ishlash texnologiyalarini, ya'ni Internet orqali oxirgi foydalanuvchiga kompyuter

infratuzilmasi, xizmatlar va dasturiy ta'minotni taqdim etish jarayonini anglatadi. Kompyuter ma'nosida bulut (metafora sifatida emas) - bu tarmoq orqali keng ko'lamli terminal qurilmalari orqali mavjud bo'lgan axborot texnologiyalari xizmatlari to'plami.

Mutaxassislar bulutli hisoblashning quyidagi asosiy xususiyatlarini ko'rsatib o'tadilar.

1. Bulutli xizmatlar Internet orqali masofaviy yuqori texnologiyali ma'lumotlar markazlaridan taqdim etiladi. Tegishli server klasterlari ko'pincha arzon energiya manbalari yaqinida joylashgan bo'lib, ularning joylashuvi har doim ham oxirgi foydalanuvchiga ma'lum emas.

2.Saqlash qurilmalari, protsessorlar, operativ xotira va tarmoq o'tkazish qobiliyati umumiy hisoblash resurslarini tashkil qiladi va foydalanuvchilarga dinamik ravishda taqsimlanadi. Resurslar bir nechta ma'lumotlar markazlarida taqsimlanishi mumkin, bu ma'lumotlarni saqlash xavfsizligini yaxshilaydi va tizimning chidamliligini oshiradi.

3.Hisoblash elastikligi (yoki "cheksiz" masshtablilik) bulutli hisoblashning asosiy xususiyatlaridan biridir. Tizimga kirish va unumdorligi hatto kutilmagan talabning eng yuqori cho'qqilarida ham saqlanib qoladi, bu esa oxirgi foydalanuvchiga hisoblash resurslarini cheksiz ravishda oshirish mumkin degan taassurot qoldiradi.

4.Xizmat ko'rsatuvchi provayder vakili bilan aniq o'zaro aloqasiz, so'rov bo'yicha o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish. Xizmatlar istalgan vaqtda taqdim etilishi, kengaytirilishi, torayishi mumkin. Provayder xizmatlarning haqiqiy iste'molini avtomatlashtirilgan tarzda qayd etish vositalarini taqdim etadi, oxirgi foydalanuvchi faqat haqiqatda iste'mol qilingan resurslar uchun to'laydi.

Bulutli hisoblash sohasida joylashtirish modellarini quyidagicha ajratish mumkin:

– xususiy bulut (ma'lum bir tashkilot, shu jumladan uning bo'linmalari va boshqa vakolatli foydalanuvchilar - mijozlar, pudratchilar va boshqalar tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan cheklangan bulutli infratuzilma);

- ommaviy bulut (cheklanmagan miqdordagi odamlar tomonidan bepul foydalanish uchun mo'ljallangan bulutli infratuzilma);
- jamoa buluti (umumiy manfaatlar bilan birlashgan ikki yoki undan ortiq tashkilotlarning ma'lum bir jamoasi tomonidan foydalanish uchun mo'ljallangan ko'p foydalanuvchili xususiy bulut infratuzilmasi);
- gibril bulut (yuqorida sanab o'tilgan bir necha turdagi bulutlarning kombinatsiyasi).

Bulutli texnologiyalar - bu ma'lumotlarni qayta ishlash bo'lib, unda kompyuter resurslari va imkoniyatlari foydalanuvchiga Internet xizmati sifatida taqdim etiladi. Bulutli hisoblashning mohiyati hosting foydalanuvchilariga Internet orqali xizmatlar, hisoblash resurslari va ilovalariga masofadan kirishni ta'minlashdan iborat. An'anaviy yondashuv bilan solishtirganda, bulutli xizmatlar sizga katta infratuzilmalarni boshqarishga, bir xil bulut ichida turli xil foydalanuvchilar guruhlariga xizmat ko'rsatishga imkon beradi, shuningdek, bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderga to'liq bog'liqlikni anglatadi.

Bulut uchta darajadan iborat.

Infratuzilma xizmat sifatida (Infrastructure as a Service, IaaS). Bu darajada foydalanuvchilar asosiy hisoblash resurslarini (masalan, protsessorlar va saqlash qurilmalari) oladilar va ulardan o'zlarining operatsion tizimlari va ilovalarini yaratish uchun foydalanadilar.

Platforma xizmat sifatida (Platform as a Service, PaaS). Bu erda foydalanuvchilar xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan taqdim etilgan platformada o'z ilovalarini o'rnatish imkoniyatiga ega.

Dastur xizmat sifatida (Software as a Service, SaaS).

Bulut nafaqat ma'lumotlarni, balki tegishli ilovalarni ham saqlaydi va foydalanuvchi ishlashi uchun faqat veb-brauzer kerak.

Hozirgi vaqtda ta'lim muassasalari uchun eng yirik provayderlar **Microsoft** va **Google** bo'lib, ular maktablar, kollejlar va universitetlarni bulutli va SaaS bilan ta'minlaydi.

Ta'lim uchun zamonaviy bulut xizmatlariga misol qilib, Google Apps Education Edition va Microsoft'dan Live@edu hisoblanadi.

Google Apps for Education quyidagi xizmatlarni taklif etadi:

Google ArtProject - dunyoning mashhur muzeylari interaktiv tarzda taqdim etiladi;

Google Calendar - onlayn kalendar;

Google Docs - onlayn ofis;

Gmail - bepul elektron pochta;

Google Maps - xaritalar to'plami;

Google saytlari - wiki texnologiyasidan foydalangan holda bepul xosting;

Google Translate - tarjimon;

YouTube - bu videoxosting.

Google Apps Education Edition – ta'lim muassasalari uchun bepul to'plam bo'lib, professional paketning barcha xususiyatlarini o'z ichiga oladi:

gmail - pochta mijozi;

Google kalendar - talabalar yoki idoraviy tadbirlar taqvimini yaratish, bitiruv loyihasi bo'yicha ishlarni kalendar rejalashtirishni ta'minlaydigan boshqaruv va rejalashtirish vositasi;

Google Groups - simulyatsiya qilingan forumlar va pochta ro'yxatlariga asoslangan boshqaruv va guruh ish vositasi;

Google docs - bu xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS) ko'rinishidagi bepul veb-xizmatlar to'plami, shuningdek, fayllarni almashish funksiyalariga ega Internet bulutli saqlash xizmati (foydalanuvchi tomonidan yaratilgan hujjatlar maxsus Google serverida saqlanadi yoki maxsus serverga eksport qilinadi) fayl; matnli hujjatlar, elektron jadvallar, PDF va taqdimotlar yaratish imkonini beradi;

Google saytlari - videolar, rasmlar, hujjatlarni nashr etish imkoniyatiga ega veb-sayt yaratuvchisi;

Google Video - bu foydalanuvchi videolarining videoxostingi va ular uchun qidiruv tizimini (videolarni joylashtirish va ko'rish) birlashtirgan xizmatdir;

Google Apps for Education - Moslashtirilgan aloqa va hamkorlik ilovalari.

Talabalar bilimini tashkil etishda bulutli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz, zamonaviy o'quv jarayonini tashkil etishni hisobga olgan holda bulutli texnologiyalardan foydalanish qanday afzalliklarni berishi va nima uchun ulardan foydalanish samarali deb ko'rilayotganini baholaymiz.

Hozirgi vaqtda deyarli har qanday fanni o'rganish zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Hisoblash texnologiyasi nafaqat murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish, balki global tarmoq orqali kirish imkonini beradi. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi o'quv jarayonida qo'llaniladigan yoki qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab amaliy dasturiy mahsulotlarni yaratishga yordam berdi. O'qituvchining o'zi o'qiyotgan kursi uchun maxsus o'quv dasturlariga ega bo'lishi, lekin ularni o'rnatolmasligi odatiy hol emas, chunki sinfda o'rnatilgan kompyuter jihozlarining turi bunga yo'l qo'ymaydi. Bulutli texnologiyalardan foydalanish bu muammoni ko'proq yoki kamroq muvaffaqiyat bilan hal qilish imkonini beradi. Ta'lim muassasalaridagi kompyuter sinflarining aksariyati mahalliy tarmoqdan foydalanadi, bu sizga ta'lim muassasasining korporativ tarmog'iga kirish imkonini beradi, shu jumladan, agar u yaratilgan bo'lsa, shaxsiy bulut resurslaridan, shuningdek, global Internetdan (qobiliyati). ommaviy yoki gibril bulut resurslaridan foydalanish). Har bir talabani bulutda virtual mashina bilan ta'minlash imkoniyati talaba masofaviy ish stoli protokoli (RDP) yordamida virtual mashinaga ulanadigan kompyuter resurslarining kuchidan mavhum olish imkonini beradi. Hatto eng zamonaviy kompyuterlardan uzoqda joylashgan kompyuterlarning kuchi uzoq ish stolini ko'rsatish uchun etarli.

Biz o'quv jarayoniga xos bo'lgan bir qator vazifalarni qayd etamiz, ular serverni virtualizatsiya texnologiyasidan foydalangan holda muvaffaqiyatli hal qilinadi:

1. O'quvchilarning darsdan tashqari kompyuter resurslaridan foydalanishini ta'minlash.
2. Talabalarga administrator huquqlariga ega bo'lgan bir yoki bir nechta virtual kompyuterlarga kirishni ta'minlash.

3. Talabalarning virtual mashinalarining holatini to'xtatish va saqlash qobiliyati o'quv jarayonini yanada moslashuvchan qilish imkonini beradi.

4. Kompyuter fanlarini o'rganayotgan talabalar uchun hozirgi vaqtda ta'lim muassasalari turli xil operatsion tizimlar va amaliy dasturlarni o'rganishni o'z ichiga olgan keng ko'lamli dasturni taklif qilmoqdalar, bu juda ko'p resurs talab qilishi mumkin.

Ta'lim jarayonida bulutli echimlardan foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda, amalga oshirishning mumkin bo'lgan qiyinchiliklari va mavjud kamchiliklarni ta'kidlash kerak. Talabalarga o'qiladigan fan o'qituvchisi har doim ham ta'lim jarayonini ta'minlash vazifasi sifatida bulutli resurslarni boshqarish uchun etarli malakaga ega emas.

Tarmoq ulanishiga bog'liqlik mavjud va muhim ma'lumotlar bilan ishlashda mahalliy kompyuterlarda va portativ ommaviy axborot vositalarida zaxira nusxalarini yaratish kerak. Siz faqat bulutli texnologiyalarga afsuslanmasdan ajralishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlarga ishonishingiz mumkin. Innovatsion IT-illovalarga e'tibor qaratish lozim, masalan, hozirda ta'lim jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab bulutli xizmatlar mavjud. Google Internetga ulangan istalgan brauzer oynasida (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer va boshqalar) kirish mumkin bo'lgan ko'plab ilovalar va xizmatlarni ishlab chiqadi va taqdim etadi.

GoogleApps alohida o'rinni egallaydi. Ta'lim maqsadlarida Google Apps Education Edition ishlab chiqilgan - o'quv muassasalari uchun professional paketning barcha xususiyatlarini o'z ichiga olgan bepul paket.

Ta'limda Google Apps Education Edition-dan foydalanishning foydalanuvchi nuqtai nazaridan asosiy afzalliklari:

minimal apparat talablari;

bulutli texnologiyalar maxsus dasturiy ta'minotni sotib olish va ularga xizmat ko'rsatish xarajatlarini talab qilmaydi;

GoogleApps talabalar va ta'lim muassasalari tomonidan foydalaniladigan barcha operatsion tizimlar va mijoz dasturlarini qo'llab-quvvatlaydi;

Internetni qo'llab-quvvatlaydigan har qanday mobil qurilma yordamida hujjatlar bilan ishlash mumkin;

barcha Google Apps Education Edition vositalari bepul.

Google tomonidan ta'lim muassasalari uchun taqdim etiladigan asosiy onlayn bulutli hisoblash xizmatlarini ko'rib chiqaylik. Gmail - bu tezkor xabar almashish, ovozli va video chat, mobil aloqa, spam va viruslardan himoya qiluvchi to'liq xususiyatli elektron pochta mijozidir.

Google Groups simulyatsiya qilingan forumlar va pochta ro'yxatlariga asoslangan boshqaruv va guruh ish vositasidir. Zamonaviy ta'limda Internet bilan ishlash, qo'shma faoliyat, loyiha va tadqiqotlar olib borish qobiliyati, o'rganish uchun Internet muhitidan foydalanish birinchi o'ringa chiqadi. Live@edu (Microsoft bulut xizmatlari) bu shunchaki bepul elektron pochta o'quv yozuvlari emas. Bu sizning shaxsiy kalendarlar, fotoalbomlar, hujjatlar va ish joylari hamda 15 Gb bepul onlayn xotira.

Microsoft xizmatining eng muhim afzalligi, albatta, bepul ofisdir. Hech kimga sir emaski, Microsoft Office juda ko'p pul talab qiladi va ko'plab funktsiyalar deyarli ishlatilmaydi. Shu sababli, dasturning cheklangan bepul onlayn versiyasidan foydalanish vaqt va pulni tejashga yordam beradi.

Bulutli tizimlar bir qator kamchiliklar va kamchiliklarga ega, ammo shunga qaramay, bulutli hisoblash tushunchasi allaqachon mashhurlikka erishgan deb aytishimiz mumkin. Har yili bulutli yechimlar doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Bulutli infratuzilmalarga nafaqat biznes, balki davlat xizmatlari ham qiziqib qoldi.

Bulutli tizimlarning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u taqdim etilayotgan xizmatlarga masofaviy kirishni ta'minlash imkoniga ega bo'ldi. Ammo bu holda, muhim ma'lumotlarni saqlash haqida savol tug'iladi. Buning sababi, bulut tizimidagi ma'lumotlar jismoniy xotira joylashgan mamlakat qonunlariga bo'ysunishi mumkin.

Agar haqiqatda ma'lumotlar taqsimlangan saqlash tizimida joylashgan bo'lishi mumkinligini hisobga olsangiz, vaziyat yanada murakkablashadi. Bulutli

tizimlardagi ma'lumotlar bilan bog'liq nizolar yuzaga kelganda, ma'lum bir vaziyatda qaysi huquqiy hujjatlarga rioya qilish kerakligi har doim ham aniq emas. Bulutli tizimlar va ma'lumotlarni uzatish kanallarining rivojlanishi bilan vaziyat yanada murakkablashishi mumkin. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1 – jadval. Bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari.

Afzalliklari	Kamchiliklari
Server xonasi uchun jihozlarni, serverlarni sotib olishning hojati yo'q	Doimiy tarmoq ulanishini talab qiladi
Bulut faqat haqiqatda iste'mol qilgan resurslarni ulardan foydalanish faktiga ko'ra qat'iy ravishda hisobga olish va to'lash imkonini beradi.	
Infratuzilma komponentlariga xizmat ko'rsatish uchun mutaxassislarni tayyorlashga hojat yo'q.	Bulutli ilova funksionalligi. Barcha dasturlar yoki ularning xususiyatlari masofadan turib mavjud emas. Mahalliy foydalanish uchun dasturlarni va ularning bulutli hamkasblarini solishtirsak, ikkinchisi hali ham funksionallikni yo'qotadi. Masalan, Google Docs elektron jadvallari yoki Office veb-illovalari Microsoft Excelga qaraganda ancha kam funksiya va funksiyalarga ega.
Ma'lumotlarni himoya qilish	Ma'lumotlar xavfsizligi bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderga bog'liq
Zaxiralash va tiklash	Bulutli provayderga bog'liqlik. Onlayn

imkoniyatlari	xizmat ko'rsatuvchi provayder bir kun - server ishdan chiqishidan oldin ma'lumotlarning zaxira nusxasini yaratmaslik xavfi doimo mavjud. Biroq, bu xavf foydalanuvchining o'zi ma'lumotlarini o'tkazib yuborish xavfidan oshib ketishi dargumon - uy kompyuterida zaxira nusxasini yaratmasdan mobil telefon yoki noutbukni yo'qotish yoki buzish.
Sinov va ishlab chiqishni soddalashtiradi	Hududida ma'lumotlar markazi joylashgan davlat unda saqlangan har qanday ma'lumotlarga kirish huquqiga ega.

Shunday qilib, mavjud muammo va kamchiliklarga qaramay, bulutli hisoblashning tez tarqalishi ta'lim muassasasi tizimiga bulut xizmatlarini integratsiyalash, uning IT-infratuzilmasini qayta ko'rib chiqish va ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish vazifasini qo'ymoqda, deyish mumkin. Bulutli tizimlarni rivojlantirishning yana bir muhim omili IT xizmatlaridan foydalanishning murakkab iqtisodiy modellarini yaratishdir. Bulutli tizimlar tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar bozor tomonidan asta-sekin amalga oshirilmoqda, biroq ayni paytda ko'plab tashkiliy va texnik muammolar mavjudligini tan olmaslik mumkin emas. Haqiqatan ham ko'p qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, ularni engib o'tish mumkinligini ko'rsatadigan bir qancha muvaffaqiyatli misollar mavjud. Ammo asosiy qiyinchilik texnik muammolarni hal qilishda emas, balki keyingi rivojlanish uchun to'g'ri o'zaro manfaatli yo'nalishni tanlashda.

